

**ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

**TRAFFICKING IN PERSONS: CRIMINAL LEGAL AND
CRIMINOLOGICAL RESEARCH**

КИРСА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

Калужский институт (филиал)

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).

KIRSA ALEXANDER SERGEEVICH,

student,

Kaluga Institute (branch)

All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).

Научный руководитель: Рожнова Любовь Ивановна,

старший преподаватель,

Калужский институт (филиал)

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).

Scientific supervisor: Rozhnova Lyubov Ivanovna,

senior lecturer,

Kaluga Institute (branch)

All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).

В данной статье рассматриваются основные особенности понятия торговли людьми. Обосновывается актуальность столь сложной проблемы всего мирового сообщества. Приводится статистика совершаемых преступлений в данной сфере. Изучаются нормативно-правовые акты, в которых официально закрепляется понятие торговли людьми. Данный термин исследуется как в социальном, так и в криминологическом плане. Подробно анализируется состав преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматриваются объективные и субъективные признаки данного общественно опасного деяния. Изучаются основные причины распространения транснациональной организованной преступности и её основные формы. Кратко приводятся меры предупреждения распространения торговли людьми.

This article discusses the main features of the concept of human trafficking. The relevance of such a complex problem of the entire world community is substantiated. The statistics of committed crimes in this area is given. The normative-legal acts in which the concept of human trafficking is officially fixed are being studied. This term is being studied both in social and criminological terms. The composition of the crime provided for by Article 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is analyzed in detail, the objective and subjective signs of this socially dangerous act are considered. The main reasons for the spread of transnational organized crime and its main forms are being studied. Measures to prevent the spread of trafficking in human beings are briefly given.

Ключевые слова: торговля людьми, рабство, Протоколы к Конвенции ООН, правоохранительные органы, уголовная ответственность, Конституция, причины торговли людьми, формы современного рабства, состав преступления.

Key words: human trafficking, slavery, Protocols to the UN Convention, law enforcement agencies, criminal liability, the Constitution, causes of human trafficking, forms of modern slavery, corpus delicti.

В настоящее время одной из самых актуальных и трудно разрешаемых проблем мирового сообщества является торговля людьми в разнообразных её формах. Для России в начале 21 века она стала наиболее острой и серьёзной социальной угрозой. Это один из самых прибыльных криминальных бизнесов на планете Земля. По официальным данным Генерального секретаря Организации Объединённых наций Антониу Гутерреша жертвами современного рабства во всём мире являются около 40 миллионов человек. Рабство и торговля во всех их формах – очень тесно взаимосвязанные понятия. Особая опасность данной формы преступности заключается в её очень высоком уровне латентности и распространённости в широких масштабах как внутри государств, так и за их пределами. Правоохранительным органам удаётся вести борьбу с торговлей людьми, но подавляющее большинство преступлений остаются не раскрытыми, так как о жертвах рабства банально никто не знает кроме самих преступников, и посредников. Это сетевой бизнес, в который вовлекается огромное количество людей и различных средств, для вербовки, похищения, транспортировки, перемещения «живого товара» за границу и незаконной эксплуатации по конкретно определённому месту. Это одна из самых тяжёлых форм преступности, так как помимо торговли людьми совершаются в отношении жертв зачастую одновременно похищения, изнасилования, избиения, угрозы убийство и причинением вреда здоровью, вовлечение в занятие проституцией, использование рабского труда и другие общественно опасные деяния, запрещённые уголовным законодательством. Человека унижают до уровня товара, наносится ущерб социальным ценностям и благам, охраняемым законом, складывающимся в области обеспечения прав на достоинство, самоопределение, честь, неприкосновенность личности. К тому же торговля людьми проявляется в самых разнообразных формах, как то: организация рынка невест, секс- индустрия, незаконное вовлечение в занятие какой-либо деятельностью, попрошайничество и так далее [1, с. 1-2].

Понятие «торговля людьми» содержится, например, в статье 3 Протокола о пресечении и предупреждении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющей Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности; определяется как осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо [2, с. 61-65].

Торговля людьми в социальном аспекте рассматривается как одна из современных форм рабства, а в криминологическом – как наиболее опасная и страшная, очень высокоприбыльная форма международной организованной преступности. Для определения незаконной торговли людьми в русском языке изначально использовался термин «трафик», который, в свою очередь, был заимствован из английского языка. В дальнейшем мы наблюдаем разночтение: одни наши журналисты и учёные берут именно это понятие, другие пользуются «трафик», «трэффик» или «трафикинг». Уголовная ответственность за торговлю людьми (статья 127. 1 УК РФ) впервые была установлена в России Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 162 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [3, с. 33].

Имеется необходимость в совершенствовании современных уголовно правовых средств для борьбы с преступлениями, которые посягают на личную свободу человека, о чём говорится в статье 22 Конституции РФ: «Ч. 1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». В статье 21 Конституции РФ закрепляется, что достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления. Торговля людьми – это форма преступности, которая, прежде всего, посягает на честь, свободу человека и достоинство личности. В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции РФ: никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию [4, ст. 21-22].

Помимо принятия указанных дополнений в УК РФ от 8 декабря 2003 года Россия взяла на себя международные обязательства, которые были выполнены в ходе подписания в 2000 году 15 декабря Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Протокол ратифицирован РФ 26 апреля 2004 года [3, с. 34].

Торговля людьми в соответствии с официально действующим уголовным законодательством РФ определяется как купля-продажа людей, иные сделки в отношении них, а равно совершение в отношении потерпевшего в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Объектом преступления, предусмотренного ст. 127.1: «Торговля людьми» является совокупность благ, социальных интересов и ценностей, общественных отношений, складывающихся в области обеспечения свободы личности, её прав и законных интересов, таким образом, потерпевшим может являться любое лицо независимо от пола, возраста, и иных обстоятельств [5, ст. 127.1].

«Личная свобода» – это понятие, характеризующее состояние человека, в пределах которого он(а) имеет право действовать в соответствии со своей волей и руководствоваться собственным выбором. Личная свобода подразумевает собой и физическую свободу: объективно существующую и реализуемую возможность перемещения в окружающем пространстве без каких-либо ограничений; выбора постоянного или временного места пребывания, а также включает в себя очень значимые и охраняемые законом интересы, как честь и достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, то есть при каждом преступном деянии в сфере работоторговли вред наносится указанным составляющим в совокупности. Дополнительным объектом может быть здоровье человека. Как отмечалось уже, жертвы этой чудовищной преступности подвергаются избиениям, угрозам, изнасилованиям, у них отбирают имущество. Как правило, человек, попавший в сеть работоторговцев, становится жертвой сразу нескольких разновидностей преступлений. Предметом преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, является человек независимо от пола, расы, национальности, состояния здоровья, социального статуса и степени родства с продавцом [3, с. 35].

Преступление считается оконченным с момента совершения одного из действий, указанных в диспозиции статьи, независимо от наступления последствий. Состав преступления – формальный. Преступление совершается только путём действия, причём лицо должно знать о цели совершаемых им действий, все они должны совершаться в целях эксплуатации либо в противном случае такие действия не образуют объективной стороны преступления, либо образуют другие составы преступлений (например, похищение человека). Объективная сторона преступления, предусмотренного статьёй 127.1 УК РФ «Торговля людьми», характеризуется совершением следующих действий [6, с. 39]:

- 1) Купля-продажа человека (запрещённая законом основанная на платных началах сделка, по которой одна сторона (продавец) вручает второй стороне (покупателю) одного или несколько человека);

2) иные сделки в отношении человека (дарение, обмен, передача в залог и иные сделки, которые по своей сути не подпадают под термин купли-продажи);

3) вербовка (деятельность, которая представляет собой набор людей по найму с обещанием определённого материального вознаграждения, способна выражаться в подборе, поиске кандидатов, агитации и т.д.);

4) перевозка (перемещение человека из одного места в другое любым видом транспорта, причём может быть как внутри страны, так и за границей);

5) передача (общественно опасные действия, заключающиеся в предоставлении другим лицам потерпевшего после его купли-продажи самим покупателем, например, для временного размещения и проживания, использования, продажи и т.д.);

6) укрывательство (сокрытие потерпевшего при совершении указанных в уголовном законе действий, таких как, содержание человека в подвале дома после его получения);

7) получение (осознанное совершение действий, которые имеют по своей сути ответный передаче характер)

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Цель – эксплуатация потерпевших. В ч. 2 и ч. 3 статьи 127.1 УК РФ указаны квалифицированные и особо квалифицированные признаки состава преступления, большинство из которых являются традиционными для уголовного законодательства и не требуют подробного разъяснения. Торговля людьми совершается, как правило, по следующей схеме: вербовка и вывоз – перевозка – приём и эксплуатация. Правоохранительные органы сталкиваются с достаточно серьёзными и сложно разрешаемыми проблемами при раскрытии и расследовании преступлений в сфере работоторговли. Жертвы рабства очень тяжело идут на контакт, так как боятся совершения в отношении их самих и, особенно, близких родственников мести, например в виде убийства. К тому же потерпевшие до последнего момента ничего не подозревают о том, что вместо перспективной и высокооплачиваемой работы за границей, по месту прибытия они получают совсем не то, что ожидали. Практика показывает, что источниками информации о торговле людьми с определенной долей вероятности в конкретных обстоятельствах могут являться рекламные объявления, предлагающие работу за границей, без указания её характера; базы данных виз посольств и консульств, контакты со служащими гостиниц, баров, клубов [3, с. 36]

Незаконная миграция, слишком высокая разница в материальном достатке между богатыми и бедными, проблемы государств экономического характера, безработица, с одной стороны, а с другой, – демографические проблемы и постоянно увеличивающийся спрос на незаконную деятельность в области услуг, индустрии развлечений, а также расширение масштабов огромной транснациональной организованной преступности, успехи в области компьютерных технологий и развитие всех видов транспорта – все эти мировые процессы привели к тому, что понятие торговли людьми приобретает всё большие масштабы. Основные причины торговли людьми как в нашей стране, так и в других государствах, можно охарактеризовать следующие [7, с. 1-5]:

- низкий уровень жизни населения. В некоторых бедных странах родители могут продавать своих детей в рабство, так как совсем не имеют материальных средств к существованию. Очень ограниченный доступ к образованию;

- развитие теневой экономики. Постоянно увеличивается спрос на осуществление преступной деятельности в сфере развлечений и услуг, например, секс-индустрии. К тому же, торговля людьми приобретает всё большие масштабы благодаря очень высокому уровню законспирированности, скрытности;

- недостаточная урегулированность определенных правовых вопросов и наличие коррупции. Очень много посредников, которые не осуществляют торговлю людьми, но в опре-

деленной мере способствуют ей, работая на эту преступную систему. В крупных преступных сообществах, группировках идет понятие разделения обязанностей. Криминальные посредники предлагают услуги по трудоустройству граждан как внутри страны, так и за её пределами; помогают даже в покрытии необходимых материальных расходов и оформлении нужных документов, например, виз для пересечения границы страны. Одни преступники содержат притоны, охраняют бордели; вторые совершают похищения людей или занимаются вербовкой; третьи стремятся подкупить правоохранительные органы. Так, в феврале 2014 года майор полиции в Московском регионе Сергей Антипин оперативным путём обнаружил на определенной территории бордель для оказания секс-услуг, но не пресёк противоправную деятельность. Воспользовавшись своим служебным положением, он потребовал каждый месяц ему передавать 50 тысяч рублей от того дохода, которой получали преступники, организовавшие существование борделя для занятия проституцией. В итоге, заработал 1,3 миллиона рублей;

- не так много информационных компаний, которые позволяют получить верную информацию о возможностях трудоустройства;

- кризис института семьи (рост насилия в семье, невнимание к детям и т.д.).

Зачастую люди попадают в рабство и становятся жертвами торговли из-за особенностей внутреннего мировосприятия, например, доверяют рекламным объявлениям в интернете о высокооплачиваемой работе за границей; едут в определенную страну, встречаются с работодателями, и потом попадают в сеть преступников. Намного реже происходят похищения людей посреди улицы, но тоже имеют место быть. А дальше всё работает по отработанной схеме: вербовка и вывоз – перевозка – приём и эксплуатация.

Работоторговцы могут скрываться под вывеской таких организаций, как [7, с. 1–5]:

- модельные агентства;
- сайты и службы знакомств;
- туристические организации;
- развлекательные заведения, клубы;
- организации, решающие вопросы трудоустройства, в том числе и за рубежом.

Работоторговцами могут стать даже близкие родственники, друзья, знакомые – таких случаев было очень много в виду самых различных обстоятельств. Как правило, желание получить огромные деньги преступным путём, доходит даже до самых близких потерпевшему людей. Известны случаи, когда родители продавали детей ради хороших и легких денег. Никто не может быть застрахован от этой ужасной формы преступности. Каждый может стать жертвой работоторговцев даже посреди улицы в любое время суток. Есть определенные повышенные группы риска людей, которые чаще подвергаются незаконной эксплуатации в сравнении с другими. Например в секс-индустрию чаще всего вовлекаются девушки, особенно с низким образованием, дети, люди с очень низким уровнем дохода, безработные. Как уже говорилось выше, в мире больше 40 миллионов жертв работоторговли. Так вот 71% из них составляют женщины и дети, если не больше. Рабский труд широко распространен среди таких групп риска как: мигранты, дети-сироты, дети из неблагополучных семей, безработные люди без образования и постоянного места жительства. Повышенной виктимностью (способностью становиться жертвой преступления) обладают социально незащищенные семьи, семьи с низким доходом и многодетные, инвалиды, которые, например, могут вовлекаться в попрошайничество и становятся рабами преступников [7, с. 1–5].

Рассмотрим несколько основных форм торговли людьми, которые различаются между собой лишь областью незаконной эксплуатации людей [7, с. 1–5]:

- Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, с целью сексуальной эксплуатации (для производства порнографии, «гражданская» проституция, секс-туризм) – наиболее распространённая форма рабства.
- Торговля людьми в целях использования рабского тяжелого труда. Это может быть домашнее хозяйство, детский труд, теневая экономика, фермы и предприятия и так далее.
- Торговля людьми с целью попрошайничества, а для этого чаще всего используют самые уязвимые группы населения: дети и инвалиды.
- Браки в целях эксплуатации.
- Торговля людьми для продажи их на человеческие органы.
- Торговля людьми с целью принудительного усыновления/удочерения
- Использование людей в вооружённых конфликтах и так далее.

Для того чтобы успешно бороться с этим преступлением, нужно знать причины торговли людьми, их формы и те шаги, которые были предприняты различными государствами на пути предотвращения рабства. На 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности. К ней прилагаются два Протокола, которые затрагивают конкретные формы данной формы преступности. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху касается все более обостряющейся проблемы деятельности преступных групп, занимающихся ввозом и вывозом мигрантов. Преступники получают высокий доход от принудительного труда мигрантов. «Палермский протокол» указывался выше. Для того чтобы бороться с современным рабством, недостаточно только принимать нормативно-правовые акты и Конвенции. Должна активно развиваться система борьбы с торговлей людьми на уровне общественных правозащитных организаций, деятельность которых разрешена законом. Чтобы не стать жертвой торговли людьми, достаточно придерживаться простых и многим известных правил: никому не следует доверять свой паспорт, избегать соблазнительных предложений случайных или знакомых людей о работе, учёбе, или браке за границей, не брать деньги в долг у сомнительных личностей. А если и собираетесь устроиться за рубежом, есть ли у этой фирмы лицензия, подтверждающая право на осуществление определенных видов деятельности, не запрещенных законом. Изучить договор, который вы подписываете. Уезжая на работу за границей, надо известить друзей и близких о том, куда вы едете, к кому и как долго по времени.

Таким образом, торговля людьми представляет собой осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, куплю-продажу, передачу, укрывательство или получение людей путем применения физического воздействия или угрозы применения силы, а также путем мошенничества, похищения, обмана, злоупотребления властью, а также путем подкупа, совершения иных действий даже в определенных случаях для получения добровольного согласия лица.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Малеваник А.А., Нагорянская С.Ю. Торговля людьми как актуальная проблема в современном мире // *Colloquium-journal*. 2020. №7 (59). С. 26-28.
2. Багмет А.М. Вопросы противодействия торговле людьми и эксплуатации человека // *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2007. № 1 (2). С. 61-65.
3. М.С. Донцов Торговля людьми: особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики // *Вестник Восточно-Сибирского института МВД России*. 2009. №3 (50). С. 33-36.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Текст Конституции опубликован в "Российской газете" от 25 декабря 1993 г. N 237, в Собрании законодательства РФ. 2020., ст. 21-22.

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Текст Кодекса опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954, в "Российской газете" от 18 (ст.ст. 1-96), 19 (ст.ст. 97-200).

6. Буз С.И. Уголовный кодекс в схемах. Особенная часть: альбом / под. Ред. В. А. Вишневецкого. Москва: Проспект, 2021. 416 с.

7. Торговля людьми – рабство XXI века. URL: «<https://gastrobaiter.com/ru/actual-articles/trafficking-in-human-beings-slavery-of-the-21st-century.html>». С. 1-5.

© Кирса А.С., 2022.